

LOS BARROCOS Y EL HECHO SOCIAL,

un acercamiento posmoderno

THE BAROQUES AND THE SOCIAL FACT,

a postmodern approach

César Antonio Camacho Gámez¹

Resumen

El presente estudio es un análisis de la morfología social de los barrocos como propuesta de una constante histórica. Aunque breve, pretende entender los barrocos no sólo como el atributo de un tiempo o de una cultura, sino como una recurrencia societal que da cuenta de realidades tanto estéticas como humanas interesantes a las ciencias sociales. Por lo que se enmarcan las discusiones artísticas de D'Ors (1944) y Carpentier (1975) en una sociología de la posmodernidad (Featherstone, 1991) a través de *Las reglas del método sociológico* (Durkheim, 1895).

Palabras clave: Barroco, Hecho social, Posmodernidad

Abstract

The present study is an analysis of the social morphology of the baroque as the proposal of a historic constant. Although brief, it aims to understand the baroque not only as the attribute of a time or a culture but as a societal recurrence that accounts for both aesthetic and human realities interesting to the social sciences. Therefore, the artistic discussions of D'Ors (1944) and Carpentier (1975) are framed in a sociology of postmodernism (Featherstone, 1991) through *The Rules of Sociological Method* (Durkheim, 1895).

Keywords: Baroque, Social fact, Posmodernity

Recibido: 1 de agosto de 2024

Aceptado: 18 de septiembre de 2024

Publicado: 24 de septiembre de 2024

1. PRESENTACIÓN DE LOS BARROCOS COMO HECHO SOCIAL

Lo barroco es un hecho social que se repite en lo infinito de las producciones artísticas. Desde que la creación artística es inconmensurable, tanto en su significación como en su reproducción, comparte características con el universo donde ocurre. Y es que, pasan los años, y aún se siguen interpretando a los clásicos, objetos perdidos en el tiempo que maravillan y cuestionan las identidades modernas. Tal infinitud del pensamiento humano, ligado a sus facultades creativas, tiene mucho de sociológica. Esto permite abordar el fenómeno artístico de lo barroco a partir de dos diálogos. Primero, uno entre esta forma estética y un marco teórico-metodológico sobre qué es un hecho social según Durkheim (1895). Luego, en una discusión barroca entre D'Ors (1944) y Carpentier (1975). Así, se propone la hipótesis de que ver los barrocos como un hecho social es una crítica posmoderna. La posmodernidad es una cuestión filosófica que, en este análisis, se comprobará por su vinculación con lo social de la mano de los estudios de consumo de Featherstone (1991). Este campo bien podría tener su propio método, pero para los fines de este artículo importa la capacidad de actualización que brinda la relación de lo barroco con el posmodernismo.

Ver lo barroco como hecho social actualiza un problema de antaño. Su análisis, renueva tanto la concepción de esta forma artística, como el entendimiento de la teoría social durkheimiana. Por lo que se persigue el objetivo de revalorar el barroco no sólo como algo pasado sino presente. A la vez, se busca entender la sociología de Durkheim más allá del estructuralismo. Así, se logra una forma novedosa de abordar a autores y temas que

¹ Maestro en Literaturas y Estudios Interamericanos por las Universidades de Guadalajara y Bielefeld. Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales de El Colegio de Jalisco. Correo: xesaranto@gmail.com ORCID: [0000-0002-4436-2404](https://orcid.org/0000-0002-4436-2404).

están muy trabajados. Puesto que “Entre la ciencia y el arte ya no existe un abismo; pero se pasa de una a otro sin solución de continuidad” (Durkheim, 1895, p. 94). Así, hoy en día arte y sociedad dialogan más de lo que se separan. Y lo abismal de los barrocos es un pretexto muy interesante para indagar tal conexión. Pues de por sí, Eugenio D’Ors hace estudio estético que llama la novela de una categoría. Esta es una puesta en abismo que hunde arte e historia en una misma significación. Tales valores en juego se relacionan mucho con el discurso de Carpentier, donde la ficción y el pasado se entretienen. Por lo que este vínculo sostiene la propuesta de una pluralización de los barrocos.

Así, el objeto de estudio en este artículo son los barrocos manifiestos a manera de discusión entre Eugenio D’Ors y Alejo Carpentier. Se enmarca teóricamente en la posmodernidad de Featherstone como problema de consumo cultural. Y se realiza a través de un análisis de la morfología social de Émile Durkheim. Presentar estos marcos da forma a esta breve introducción. Le sigue describir muy rápidamente los antecedentes de los estudios barrocos. Desarrollar la morfología social de los barrocos es el centro del análisis. Esto arroja conclusiones posmodernas sobre los barrocos como hecho social. A un siglo de distancia del estructuralismo, problematizar el posestructuralismo a través del arte es una apuesta interdisciplinaria para el estudio de la sociedad. ¿Por qué o para qué se consume lo barroco? Si es una forma de sentir o pensar, ¿cuáles son las causas barrocas y sus efectos sociales? ¿Si se habla de constantes, toda sociedad tenderá a un momento barroco?

2. BREVES ANTECEDENTES: ACERCA DEL BARROCO HISPANOAMERICANO

Los estudios barrocos tienen amplios antecedentes. No es para nada una discusión nueva y, por el contrario, un sólo estado de la cuestión barroca sería un artículo por sí mismo. Si bien no es posible hacer un recorrido por esta amplia corriente interdisciplinaria, es importante referir algunos aspectos. La mayor fuente de análisis al respecto es probablemente el barroco hispanoamericano. Pues “Sacando del recuento al proceso de latinización y de exportación de instituciones que emprendió el Imperio romano por vastas zonas del Viejo Mundo, posiblemente esto que llamamos “barroco” sea la primera gran manifestación de cultura global” (Escandón Bolaños, 2006, p. 48). Pues esos tránsitos entre Roma e Hispania se reprodujeron entre España y América. ¿Se podría explicar la construcción del *Escorial* sin la explotación de recursos transatlánticos? Hay una perennidad hispana en los estudios sobre el barroquismo. Esto divide posturas. Principalmente entre los que ven la relevancia de esto sólo como una herencia española y los que lo ven sólo como una imposición.

Pero si hay algo cierto sobre el barroco es que el sentido de su existencia no es cosa sencilla. La literatura barroca del Siglo de Oro español y sus influencias en la literatura hispanoamericana son todo un ir y venir de dominaciones, resistencias, libertades, opresiones... Esto es cierto para todos lados pero también es un rasgo de las contradicciones y aporías presentes en las artes barrocas. Tomando por caso

Este análisis del fundamento psicológico de las formas visibles es la respuesta cautelosa que Wölfflin nos ofrece al problema del Barroco respuesta que pudiera muy bien constituir el puente entre el jesuitismo de espíritu español y el estilo barroco: una actitud religiosa de terrible gravedad, que despierta el sentido de la responsabilidad en el hombre, actitud que sólo puede mantenerse con los ojos semicerrados (como los místicos), soñando con grandezas abrumadoras y espacios infinitos (Hatzfeld, 1972, pp.12-3).

Es una cita extensa pero que remite a un clásico de los estudios barrocos. Wölfflin y su *Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien* (1925) es una caracterización profunda de este complejo fenómeno estético. Además, Hatzfeld apela a los problemas centrales de los que parte el autor entre Cervantes y Velázquez por ejemplo. Pues los espejos de *Las meninas* y las ficciones quijotescas, son parte de esa abrumación infinita que describe el autor.

Pero lo barroco no sólo es hispánico... Ejemplos sobran como la catedral de Aachen y el barroco carolingio, o la misma Giralda sevillana y su pasado árabe que también tiene mucho de barroco... Esto lleva directamente al problema de los barrocos y el hecho social de Durkheim. Pues un rasgo de su concepto es la constancia histórica. Dado que

algunos de esos modos de actuar o de pensar adquieren, mediante su repetición, una especie de consistencia que los precipita, por decirlo así, y los aísla de los acontecimientos particulares que los reflejan. Adquieren de esta manera un cuerpo, una forma sensible que les es propia y constituyen una realidad *sui generis*, muy distinta de los hechos individuales que la manifiestan (Durkheim, 1895, p. 45).

Esta cita no sólo distingue los estados de consciencia individuales de los colectivos. Sino que habla de los hechos sociales como repeticiones entre una sociedad y otra. El barroco hispanoamericano es profundamente rico en análisis sociales pero eso no lo hace un hecho social en la teoría de Durkheim. Pues lo particular del barroco hispanoamericano no se repite en otras sociedades. Sus rasgos sociales simplemente se escapan del método de la morfología social.

Los barrocos son plurales porque son interdisciplinarios. Hay música barroca, escultura barroca, literatura barroca, pintura barroca... La complejidad del concepto justifica su diuturno interés en diferentes ramas de la academia, no sólo del arte. Pero no sólo atraviesa espacios sino tiempos. Pues

La historia de las disciplinas, tal como resulta evidente según las diferentes posiciones metodológicas que desembocan en la “arqueología filosófica”, conduce irremediamente a la postulación, en el proceso de su consolidación, de una “prehistoria artificial”. En este sentido, si por un lado es posible afirmar que el Barroco es una invención del siglo XX, esa proposición no debe conducir a perder de vista que aquello que habría de volverse el Barroco (y precisamente, para poder alcanzar su condición, su definición como concepto de la Historia del arte) estuvo sujeto a polémicas y grandes disputas (Díaz, 2015, p. 34).

Este estudio remite a la vigencia de lo barroco en las artes modernas. En ese sentido se compagina con Featherstone y su visión de lo posmoderno como algo barroco. Y da pautas para el análisis de un hecho social en tanto que es constante entre sociedades diversas. Lamentablemente, no alcanza el espacio de un artículo para citar valiosos trabajos al respecto. Pero se espera que una apuesta sociológica a este fenómeno estético pueda aportar a tan añeja discusión.

3. MARCO TEÓRICO O: JUSTIFICACIÓN POSMODERNA DE UN PROBLEMA ANTIGUO

¿Por qué pluralizar los barrocos es un acercamiento posmoderno? Se hace en el sentido de lo que hacen muchas universidades hoy en día. Ya no estudian la ciencia política, la ciencia social, o la ciencia del lenguaje donde lo literario y artístico es un extra de curiosidad. Si no que hoy se habla de ciencias sociales, ciencias políticas, ciencias del lenguaje... La posmodernidad es en muchos sentidos una pluralización. El libro *Cultura de consumo y posmodernismo* de Featherstone se escribe en esa línea. El tránsito industrial-capitalista proliferó el consumo humano. Tanto en el sentido de los productos que las personas consumen como en los medios de explotación que consumen a los individuos. Prueba de ello es la magnificación de los centros comerciales. En ellos los ciudadanos configuran sus identidades por medio de sus compras y definen sus horizontes en función de las existencias de mercado. Desde luego, tal visión es caricaturesca, una reducción al absurdo, pues la vida humana es más compleja que eso. Pero, si tal caricatura existe, ¿qué pasa con el consumo cultural frente a tal privilegio del consumo comercial?

El consumo de lo barroco no es sólo un problema estético. Tiene toda una dimensión sociohistórica que vale la pena revisar. Porque consumo y producción son momentos de una misma creación artística. El estudio de D’Ors sobre *Lo Barroco* es una oportunidad de problematizar diacrónicamente el consumo cultural contemporáneo. Pues “El Barroco es una constante histórica que se vuelve a encontrar en épocas tan recíprocamente lejanas” (D’Ors, 1944, p. 66) como el templo védico de *Meenakshi Amman* y un concierto de John Coltrane. Así, pues, lo barroco une lo antaño y lo hogaño. De ahí que remontarse en una historia barroca pueda ayudar a comprender esta categoría como un hecho social. Y que como tal, aporte al entendimiento de una sociedad posmoderna. Y aunque el título de D’Ors sea singular, su estudio es plural. Mas la pluralización no es sólo agregar una letra; problematizar los barrocos en lugar de lo barroco persigue objetivos sociales en el análisis de este fenómeno artístico.

El barroco como fenómeno estético tiene no pocos estudios. Escoger el de Eugenio D’Ors tiene dos razones principales. Primero, la complejidad histórica con que lo aborda y, segundo, la lectura que Alejo Carpentier hace de él. Carpentier no es sólo uno de los mejores autores literarios cubanos, sino un excelente teórico de la crítica del arte latinoamericano. Él dice que

Eugenio D’Ors, que no siempre me convence enteramente con sus teorías artísticas, pero que indudablemente en algunos ensayos es de una penetración extraordinaria, nos dice en un ensayo famoso que en realidad lo que hay que ver en el barroco es una suerte de pulsión creadora, que vuelve cíclicamente a través de toda la historia en las manifestaciones del arte, tanto literarias, como plásticas, arquitectónicas, o musicales; y nos da una imagen muy acertada cuando dice que existe un espíritu barroco, como existe un espíritu imperial (Carpentier, 1975, p. 335).

Aunque suene contradictorio, esta cita perfila una teoría histórica y espiritista del barroco. Ambos adjetivos aportan a la justificación de una categorización de los barrocos como hecho social. Pues el escepticismo posmoderno cuestionaría la postulación de un espíritu barroco. Pero la constancia en la historia de este fenómeno artístico lo vuelve sociológico. Así, un diálogo entre Carpentier y D'Ors, antes que una propuesta, es una referencia al estado de la discusión que está presente en muchos estudios sobre el tema.

Y, ¿qué tiene que ver los barrocos con lo posmoderno? Pluralizarlos junta a la estética y a la sociología en un problema de historia del arte. Esto perfila la interdisciplina como condición posmoderna. Se puede tomar un ejemplo de Jacques Derrida para explicar esto. En su capítulo, *Las novelas de Descartes o la economía de las palabras*, argumenta que

Descartes expone su propio proyecto de lengua universal, el mismo del que terminará por decir que no podría proponerse sino en el país de las novelas. He ahí pues una carta sobre la novela de la lengua o sobre la lengua de las novelas, sino sobre la lengua romance. Carta que nos introduce en la filosofía del lenguaje de Descartes, propuesta más tarde en el *Discurso* (Derrida, 1995, p. 36).

Esta reunión de filosofía y literatura remite a una de las más famosas novelas de Carpentier, *El recurso del método* (1974). Aquí, Derrida, uno de los posmodernos más referidos, complejiza las tensiones interdisciplinarias como problema del lenguaje sobre lo verdadero. Cosas tan distintas como las leyes, la diplomacia, las pasiones, la poesía, tienen en común su materia prima: las palabras. La verbalidad es tanto origen de la historia como de la ficción. Y en esto coinciden tanto posmodernos como barrocos.

La idea de un espíritu barroco es contradictoria. Por un lado, se podría caricaturizar al investigador que aborde esto ofreciéndole ectoplasmas para su estudio. Por otro, un famoso libro de Wilhelm Dilthey categoriza los estudios sociales como *Introducción a las ciencias del espíritu* (1883). Tales aporías son tan barrocas como posmodernas. Pues

La ilusionalidad hace el mundo teatral, y a la vez, la teatralidad no se limita a ser representaciones engañosas, sino que conlleva siempre su aspecto de desengaño [...pues] lo sustancial del Barroco radica en la revelación de la estructura mundana de la vida donde permite conocer la teatralidad de mundo (Jinmei Chen, 2014, pp. 29-31).

Tales oposiciones teatrales como la risa y el llanto en el drama, o lo falso y lo verdadero en la palabra, vinculan lo barroco con lo posmoderno. Pero entonces, ¿el barroco de la antigua India o Grecia también es posmoderno? ¿Cómo relacionar con la posmodernidad el recorrido histórico que hace D'Ors sobre lo barroco? Su libro es de 1944 y las teorías de los posestructuralistas se popularizarían hasta la década de los sesenta. ¿Esto complica la argumentación o, más bien, la explica?

La posmodernidad es vituperada hasta por los mismos posmodernos. Es una teoría que nace cansada y ha sido profundamente cuestionada, negada y ridiculizada. Muchas veces por los mismos autores. Pero es un tema internacional en las ciencias sociales. Una tesis posmoderna es el hartazgo de la modernidad. Ya que

Pueden hallarse variedades de esta tesis en los escritos de Bell, Baudrillard y Jameson discutidos en este volumen. No obstante, aparte del plausible supuesto de que hemos ingresado en una etapa del «capitalismo» (el capitalismo de consumo), de la «industrialización» (sociedad posindustrial o de la información) o de la «modernidad» (la alta modernidad o posmodernidad), que es lo bastante nueva y distintiva para justificar que un nuevo concepto reoriente nuestra atención, debemos también hacer frente a la posibilidad de que no sea la «realidad» lo que ha cambiado, sino la percepción que tenemos de ella (Featherstone, 1991, p. 13).

De esta cita por un lado se dibujan los orígenes de una teoría posmoderna sobre la sociedad. Pero hay más autores como Sontag, Lyotard o Kristeva que cultivaron esta idea. Baudrillard y sus simulacros ponen el foco en la percepción de la realidad antes que la realidad misma. Y eso tiene mucho que ver con “Esa corriente cultural y estética hoy conocida como posmodernismo –en el arte, la arquitectura, la música, el cine, el teatro y la ficción– como reflejo de la actual oleada de reacción política que anega al mundo occidental” (Featherstone, 1991, p. 22). La hartura de lo moderno lleva a la posmodernidad. En el posmodernismo están presentes la desilusión, el desencanto, el desengaño... Pero, ¿no son esos temas barrocos? ¿No está ya ahí el Quijote peleando contra molinos, ahora industriales o eólicos? Tanto esfuerzo por el cambio climático, ¿no es desengañarse de las promesas de desarrollo industrializado?

Del divorcio entre arte y modernidad surge la teoría posmoderna. Hay una profunda confusión en el habla académica entre los autores modernos y posmos. Problema de clasificación, incompreensión de las artes por las

universidades, alienación de los artistas... Todos tienen sus sugerencias. Pero la realidad es que se tiene de frente a profundos y complejos hechos sociales. Pues “Las representaciones, las emociones, las tendencias colectivas no tienen por causas generadoras ciertos estados de las conciencias particulares, sino las condiciones en que se encuentra el cuerpo social en su conjunto” (Durkheim, 1895, p. 159). Esto lleva a problematizar el papel del artista. Por medio de su obra, y de su huella, frente al momento barroco de su sociedad. ¿Quiénes inventan lo barroco o lo posmoderno? ¿Los creadores o los teóricos? En especial, siendo las artes barrocas obras profundamente teóricas. Y siendo la teoría posmoderna profundamente artística.

Los barrocos y los posmodernismos se parecen en sus aporías. En sus contradicciones incansables, en sus representaciones en choque. Son también las vicisitudes de una cultura socializada y una sociedad culturizada. Y este es el problema que aborda Featherstone. Dado que

remite también a la prominencia de los cambios producidos en las relaciones de interdependencia y luchas de poder entre los especialistas de la cultura y otros grupos de especialistas (intermediarios económicos, políticos, administrativos y culturales), que influyen en su capacidad de monopolizar y desmonopolizar el conocimiento, los medios de orientación y los bienes culturales (Featherstone, 1991, p. 12).

E interdependencia convoca interdisciplina. He ahí la justificación de los barrocos como hecho social. Antes que como espíritus, que como estructuras, que como teorías. La pluralización de lo barroco se sustenta, pues, en razones posmodernas. Tales como la complejidad social que asalta a las ciencias sociales, las contradicciones de los mundos estéticos y las estéticas de los mundos, y la profunda contradicción de un futuro que no deja de remitirse al pasado.

Se puede hacer una breve historia del posmodernismo según Featherstone. Primero es una respuesta a la modernidad industrial. Se trata del aura epistémica del siglo XX. Según sus investigaciones, un paisano de D’Ors introduce el término. Pues “De acuerdo con Kohler (1977) y Hassan (1985), el término «posmodernismo» fue empleado por primera vez por Federico de Onís en la década de 1930 para aludir a una reacción menor al modernismo” (Featherstone, 1991, p. 30). Esto es interesante como data cronológica. Pero también habla de interdisciplina e interdependencia. El autor citado muestra que la filología y la crítica literaria están más que presentes en los debates sociales e históricos. Featherstone continúa con que

El término se popularizó en Nueva York en la década de 1960 cuando fue empleado por artistas, escritores y críticos jóvenes, tales como Rauschenberg, Cage, Burroughs, Barthelme, Fiedler, Hassan y Sontag, para aludir a un movimiento que iba más allá del alto modernismo «exhausto», al que se rechazaba a causa de su institucionalización en el museo y en la academia (Featherstone, 1991, p. 30).

Además de reconfirmar el sustento artístico de lo posmoderno, también regresa a lo interdisciplinario. Así en las artes como en las ciencias, el diálogo prima. Tal y como existen una sociología histórica, una antropología cultural, una historia de las artes, hay pinturas narrativas, novelas pictóricas, música escultórica... Si la construcción del conocimiento no emula esto, el movimiento del conocimiento arrebas a las investigaciones. Todo esto es producto de una sociedad compleja, barroca.

Y, ¿para qué Carpentier en tiempos posmodernos? ¿No sería mejor comparar las obras abstractas de Jackson Pollock con los carnavales caribeños de Wilfredo Lam? Pero aquí no se ofrece el análisis de una obra barroca. Se proponen pautas para el análisis de los barrocos en la historia de la humanidad como hecho social. D’Ors describe esta interdependencia de la siguiente manera:

Tal partidario del verso libre fruncirá el entrecejo ante la piedra libre. Tal virtuoso de la filosofía metafórica rehusará no solo su admiración, sino inclusive su indulgencia, a las columnas metafóricas, quiero decir con elementos constructivos demasiado claramente tomados del mundo vegetal [...son] un trágico cantar de abismos y de océanos (D’Ors, 1944, p. 23-4).

Porque la naturaleza es barroca. El posmodernismo opone una nostalgia de lo natural contra una modernidad que destruye con sus artificios. La interdisciplina en las ciencias es un mero reflejo de las interdependencias de un ecosistema cualquiera. Pues es El “*Sensucht* barroco en el alma moderna, de aquel sentido de la vida interior, de la individualidad, de la inspiración libre en la naturaleza *desordenada*; inventor de cierta ternura oceánica” (D’Ors, 1944, p. 75). Esto tiene directamente qué ver con la sugerencia de D’Ors sobre lo barroco como museo. Los barrocos son un museo abismal, un vacío que se llena de universo y sociedad. Se trata de la capacidad artística de trasladar tiempos y espacios. Porque la recepción de artistas y teóricos posmodernos apenas ha

comenzado y la inclusión latinoamericana con Carpentier y otros es más que necesaria en la discusión. Y esto, claramente, se relaciona con las realidades superpuestas del posmodernismo.

Hablar de los barrocos no es una salida para no definir lo barroco. Tampoco es que sea tarea fácil. Huelga reconocer que, en los límites de un artículo, muchas cuestiones quedarán pendientes. Pero se pueden hacer aportaciones analíticas al entendimiento de qué son los barrocos. Porque dice Carpentier

Para eso nos hemos preparado, para eso hemos estudiado nuestros clásicos, nuestros autores, nuestra historia, y para expresar nuestro tiempo de América hemos buscado y hallado nuestra madurez [...] un enorme mundo barroco que aún nos reserva, reserva al mundo, las más extraordinarias sorpresas (Carpentier, 1975, p. 356).

Y es que hacer arte barroco es maravillarse con la naturaleza. Maravillarse de lo natural y apropiárselo con todas las contradicciones e imposibilidades, sí, pero, también, con todas las recreaciones y facultades que eso conlleva. Así en América como en el mundo. El siguiente cuadro de D'Ors lo explica históricamente:

Figura 1. Especies del género barroco

GÉNERO: <i>Barocchus</i> .	
ESPECIES	
<i>Bar. pristinus.</i>	<i>Bar. alexandrinus.</i>
<i>Bar. archaicus.</i>	<i>Bar. romanus.</i>
<i>Bar. macedonicus.</i>	<i>Bar. buddhicus.</i>
<i>Bar. pelagianus.</i>	<i>Bar. Maniera.</i>
<i>Bar. gothicus.</i>	<i>Bar. tridentinus, sive jesuiticus.</i>
<i>Bar. franciscanus.</i>	<i>Bar. «Rococó» (Francia-Austria)</i>
<i>Bar. manuelinus (Portugal).</i>	<i>Bar. romanticus.</i>
<i>Bar. orificensis (España).</i>	<i>Bar. finisaecularis.</i>
<i>Bar. nordicus (Norte de Europa)</i>	<i>Bar. postebellicus.</i>
<i>Bar. palladianus (Italia-Inglaterra).</i>	<i>Bar. vulgaris.</i>
<i>Bar. rupestris.</i>	<i>Bar. officinalis.</i>

Fuente: D'Ors, Eugenio (1993 [1944]), p. 91.

Jugando con la biología D'Ors convoca 22 especies barrocas en la historia humana. No sin eurocentrismo, logra incluir una expresión extensa de este proceso que da cuenta de la necesidad de estudiar los barrocos como hecho social. Además del barroco búdico, el baharatense y otras multiculturalidades de la india, ayasofía y las mezquitas otomanas, las mil y un resistencias persas, las terrazas mexicas, las conquistas andinas de las alturas, son otras especies barrocas importantísimas si se dejan de lado las prendas eurocéntricas y no sólo se les menciona sino que se les categoriza a la par. Entonces, lo barroco es una manifestación constante en la historia humana. Explorar algunas de sus causas y efectos es materia del presente trabajo.

Organizando ideas, posmodernismo y barroquismo tienen profundos entrelazamientos. De ahí que sea un marco teórico interesante para acercar los barrocos al hecho social. Si bien, este concepto de Durkheim es más de la modernidad que de la posmodernidad. Pero las ironías posmodernas no sirven sólo para cancelar o refutar sino también para reconfigurar. El hecho social es una categoría de análisis que permite desplazar el estructuralismo y el espiritismo de ambas teorías. Sin embargo, como buena antropofagia posmoderna, se alimenta de tales teorías. Por eso, el diálogo entre D'Ors y Carpentier puede tener una actualización interesante al marco sociológico de Durkheim y viceversa. Así, un encuadre teórico posmoderno, siguiendo un método sociológico sobre un objeto cultural, prueba su pertinencia. La lectura de Carpentier sobre D'Ors es actualizante de su teoría, incluye latitudes latinoamericanas pero también importantes asociaciones con el arte del siglo XX. Pues aunque D'Ors incluye de diversas formas a América en su estudio, no categoriza un especie de *barocchus americanus* y eso es una borradora en la historia barroca que hay que atender.

4. MARCO METODOLÓGICO O: DE LA MORFOLOGÍA SOCIAL COMO HECHO BARROCO

¿Son Weber y Durkheim barrocos por complejos? ¿No es *Economía y sociedad* un portal churrigueresco de los conceptos de la teoría social? ¿No se rechazan *Las reglas del método sociológico* por una tendencia al consumo académico rápido y digerido? Bueno, en este apartado no se trata de hacer asociaciones sino, más bien, precisiones. *Las reglas del método sociológico* es un libro clásico y estructuralista. ¿No lo opone eso a lo barroco y posmoderno? En gran medida sí. Ambos movimientos tienen marcadas posturas contra el racionalismo y positivismo. Esos son dos valores que Durkheim defiende, aunque también toma sus distancias de Comte y Spencer. El conocimiento es también un fluir constante. Y aunque la sociología de Durkheim sea parte de las pesadillas de la razón, muchos de sus postulados aún tienen vigencia tanto para el estudio profesional como para el mero entendimiento de la sociedad. Por ejemplo, la anomia como desvinculación comunicativa entre los individuos, es por demás interesante y vigente. Pero son el *hecho social* y la *morfología social* los conceptos de Durkheim que atañen al presente estudio.

Las reglas del método sociológico establecen que la morfología social es el método de estudio de los hechos sociales. ¿Pero qué son estos hechos sociales? Es una pregunta que se hace el mismo Durkheim para iniciar su libro. Y cada crítico de su teoría, cada maestro de sociología, la ha realizado alguna vez en su vida. Pues los hechos sociales “consisten en maneras de hacer o de pensar, y se les reconoce por la particularidad de que son susceptibles de ejercer una influencia coercitiva sobre las consciencias individuales” (Durkheim, 1985, p. 27). Ésta es una cita muy reiterada en la literatura académica. Tanto la pregunta como la respuesta del autor se han reproducido estructuralmente. Y eso es algo que el posmodernismo ironiza o critica. Pues el mismo Durkheim se repite cuando dice que “He aquí, pues, un orden de hechos que presentan características muy especiales: consisten en modos de actuar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se imponen sobre él” (Durkheim, 1985, p. 40-1). Sin embargo, es importante detenerse a pensar en esta definición. Consta de dos elementos, los modos de hacer y sentir, y las fuerzas coercitivas. Esto lo pone en el marco de la teoría de las acciones. Pero de unas acciones muy en especial; aquellas que no están decididas por un individuo pero que tampoco son una mecánica física o biológica.

Así entre los individuos como entre las culturas, los modos de hacer y de sentir varían. ¿A qué se debe tal variación? ¿A la posición desde donde se realiza, a la autoridad, a la clase, a la raza, al género? Luego, hay cosas que varían entre los seres pero cumplen una misma función. Por ejemplo, “la solidaridad social es un fenómeno completamente moral que, por sí mismo, no se presta a observación exacta ni, sobre todo, al cálculo” (Durkheim, 1985, p. 43). Para Durkheim lo solidario es sólo una apariencia de lo asociativo, cosa que vincula hasta con lo molecular y lo mineral. Y puede explicar cosas tan dispares como la empatía de las feministas así como la complicidad de los machistas. Por esta complejidad de sus causas, y las diferencias de sus efectos, es que es necesario estudiar los hechos sociales. Ya que “Para proceder tanto a esta clasificación como a esta comparación, es preciso, pues, sustituir el hecho interno que se nos escapa, con un hecho externo que le simbolice, y estudiar el primero a través del segundo” (Durkheim, 1985, p. 43). Las representaciones barrocas son una exterioridad que remiten a dos cosas. Por un lado, un complejo semiótico particular a cada obra. Por el otro, un modo de actuar frente a la sociedad que se ha manifestado a través del tiempo con distintas formas. Esto no es algo que está determinado por un deseo o una voluntad, por el simple genio artístico, sino por una realidad exterior, por un efecto de los otros en la vida individual.

El estudio de D’Ors sugiere lo barroco como repetición histórica. Su taxonomía del género *barrochus*, aunque eurocéntrica, da cuenta de una presencia recurrente. Ésta ocurre entre sociedades, entre tiempos y entre culturas. Cosa que tiene que ver con la constancia con que Durkheim define los hechos sociales. Porque con D’Ors

No imaginamos un círculo, sino un canal; creemos en la presencia de elementos fijos, que limitan y dan cauce al curso de los acontecimientos históricos, proporcionando así a la razón, por encima del torrente de la vida, puntos de apoyo y referencia (D’Ors, 1944, p. 63).

El hecho social es constante, por eso Durkheim se remitía tanto a las estructuras. Pero los artistas barrocos, con su voluptuosidad, se resistirían a definirse como estructura cultural. Sin embargo, no les molestaría tanto la figura de un estadio de fuerza colectiva. Para entenderlo, el hecho social debe manifestarse en sociedades diversas a lo largo del tiempo y del espacio. Incluso en sociedades no humanas.

Un aspecto que no se ha desarrollado en el presente análisis de los hechos sociales según Durkheim es lo coercitivo, la coacción. Estas palabras tienen una connotación negativa de hegemonía o poder. De que es aquello

que se hace por obligación de algún superior. Pero, extrañamente, la postura positivista de Durkheim no reproduce ese sentido. Por un lado,

todo medio físico ejerce una coacción sobre los seres que sufren su acción, puesto que en cierta medida están obligados a adaptarse a él. Pero entre estos dos modos de coacción hay toda la diferencia que separa a un medio físico de un medio moral (Durkheim, 1895, p. 29).

En Durkheim lo coercitivo como moral no equivale a una tabla de leyes u obligaciones. Habla más bien de medios y posibilidades. Y, del caso de que entre una sociedad y otra existan posibilidades similares, origina el hecho social. Por otro lado, “Para que haya un hecho social, es preciso que varios individuos por lo menos, hayan combinado su acción y que de esta combinación resulte un producto nuevo” (Durkheim, 1985, p. 30). Y tal novedad sería la variación de una constante social. Lo coercitivo es pues, forzoso no por su carácter hegemónico sino por su naturaleza de fuerza. En ese sentido, la coacción son los medios de lo social. Pero es tan fuerte el peso connotativo de este término que su uso es más frecuente para la fuerza que puede o no tener un Estado o una autoridad para que los subalternos cumplan su voluntad. Sin embargo, son cosas distintas porque, según Durkheim, tan coercitivo es el derecho como la moda.

En este punto puede ser de utilidad retomar a Comte. Una sucinta comparación puede dilucidar mejor el lugar de los hechos sociales en la teoría social. Primero, hay que distinguir el gran fenómeno de lo social como preocupación general. Este término está a la par de otros grandes fenómenos que dan origen a ciencias en sí mismas. Comte argumenta que

entre las cuatro categorías principales de fenómenos naturales –los astronómicos, los físicos, los químicos y los fisiológicos– se advierte una laguna notable relativa a los fenómenos sociales, si bien quedan comprendidos implícitamente en los fenómenos fisiológicos, merecen bien por su importancia, bien por las dificultades propias de su estudio, constituir una categoría distinta (Comte, 1842, p. 37).

Su argumento es una defensa que aún hoy en día se repite no sólo a favor de las ciencias sociales sino de las humanidades en general. Además, la cita da cuenta que los hechos sociales dependen de este gran fenómeno de lo social. A su vez, hay muchos fenómenos sociales que dependen de los hechos sociales. Pero no se pueden confundir unos con los otros pues son órdenes distintos de categorización. Huelga recalcar que tales diferencias son artificiales pues no ocurren en el mundo natural donde todo esta revuelto. Se trata de disecciones del intelecto para su aprovechamiento y entendimiento.

También se puede retomar un concepto básico de Weber. Así como los hechos sociales no son el gran fenómeno de lo social, tampoco es la dimensión elemental de ello. Weber parte desde los fundamentos de la vida social en su libro *Economía y sociedad*. Ahí, la acción social es un concepto que también ha propiciado mucho debate. Define que “La acción social (incluyendo la tolerancia u omisión) se orienta por las acciones de otros, las cuales pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras” (Weber, 1922, p. 135). Aunque sencilla, esta entrada plantea un principio de otredad para la concepción de lo social. En tanto que, sin otro que se asocie, no hay sociedad. Pero es importante señalar la sencillez de la acción social. Pues “No toda clase de contacto entre los hombres tiene carácter social; sino sólo una acción con sentido propio dirigido a la acción de otros. Un choque de dos ciclistas, por ejemplo, es un simple suceso” (Weber, 1922, p. 135). Lo que se hace porque hay otros tiene que ver con los estados de consciencia colectivos de Durkheim en el sentido coercitivo. Sin embargo, la acción social no cumple con los modos de sentir y de pensar ni necesitan de la constancia y reiteración. Weber ejemplifica con lo íntimo, pues hay quien puede rasurarse por un interés social y quien lo haga por mera comodidad fisiológica. En ese sentido, las acciones sociales dependen de los hechos sociales pero aquellos son cotidianos, del día a día, diferenciados solamente por un sentido de otredad. Por eso serían la dimensión elemental de lo social mientras que los hechos sociales son un orden más amplio.

Los hechos sociales son recurrencias entre distintas sociedades. No son actos particulares. Además, no son antropocéntricos. Un hecho social se manifiesta en sociedades animales, incluso vegetales. Durkheim explica esto con diversos ejemplos. De ahí su sorpresa sobre que “Somos entonces juguetes de una ilusión que nos hace creer que hemos elaborado nosotros mismos lo que se nos impone desde fuera” (Durkheim, 1985, p. 42). Pero no es una imposición de autoridad sino de medio. Para caminar hay que plantar el pie, y eso no lleva a una revolución contra los suelos. Sí, existen los discapacitados y el deseo de volar, sea en un avión o con sueños antigravitatorios, pero son formas distintas del hecho social del desplazamiento. Pues “cuando se ha entrado siquiera un poco en contacto con los fenómenos sociales, sorprende la asombrosa regularidad con la cual se

reproducen en las mismas circunstancias” (Durkheim, 1985, p. 146). Si no hay reiteración en distintas sociedades no hay hecho social. La gravitación astral, por ejemplo, es tan justa que es hasta medible y predice la manera en que se asocian los astros en el cielo. Los felinos superiores como los jaguares, leones o tigres, en América, África y Asia, regulan con justicia los ecosistemas y saben cuando depredar sin descomponerlos. En ese sentido, el feminismo es una manifestación digna del hecho social de la justicia y, más que un hecho social, el feminismo es toda una sociedad internacional. Por su parte el machismo sólo es una deformación del hecho social de la desigualdad. Pues todas las sociedades tratan de manera diferenciada a las crías de los adultos, pero utilizar ese hecho para discriminar es otra cosa.

Se tiene, pues, que los hechos sociales no son ni lo más general ni lo más elemental del fenómeno social. Tampoco se puede ir por la salida fácil de decir que son algo medio. Hay hechos históricos, políticos, burocráticos, etcétera, y todos esos son sociales. Entonces, se vuelve a la pregunta, ¿qué es un hecho social y cómo opera el método de la morfología social? Se trata de “descubrir las diferentes propiedades de ese medio, que son susceptibles de ejercer una acción sobre el curso de los fenómenos sociales” (Durkheim, 1985, p. 167). Por lo que si lo coercitivo es el medio, hay causas y efectos rastreables en lo social. Y eso es morfológico porque hay formas causantes y efectos formados. Esto da pautas para un análisis intersocietal. Pues

Sólo tenemos una manera de demostrar que un fenómeno es causa de otro, y consiste en comparar los casos en los que están presentes o ausentes al mismo tiempo y buscar si las variaciones que presentan en las diferentes combinaciones de circunstancias testimonian que uno depende del otro (Durkheim, 1985, p. 181).

Estas interdependencias no sólo remiten a Featherstone. También son trazas metodológicas para profundizar en un fenómeno social tras la búsqueda de un hecho social. En este caso, se hará sobre los barrocos. Por las condiciones del presente artículo, el análisis se hace entre dos textos, el de D’Ors y el de Carpentier, que remiten a distintas sociedades. Pues analizarlo en cada sociedad en sí misma, a través de los casos de diferentes obras de arte, sería mucho más rico, pero también mucho más extenso y en ocasiones imposible debido a problemas de interculturalidad o mera temporalidad...

5. DESARROLLO: MORFOLOGÍA SOCIAL DE LOS BARROCOS

Esta idea de los barrocos de D’Ors tiene que ver con la naturaleza de los hechos sociales. Pues la pluralización que se describe en el cuadro del género *barrochus* es parte de un análisis de morfología social. Son formas intersociales de un mismo hecho. Habría que añadirle más formas de otros continentes. Y en ese sentido, tiene cabida no analizar el texto en sí mismo o en su soledad textual. Por eso se propone una lectura a través de Carpentier. Aunque esto no completa ni por poco todo el cuadro que realmente es de los estadios barrocos en la historia de la humanidad. Sin embargo, aporta a ampliar el entendimiento de este fenómeno. Por lo que se propone analizar los siguientes aspectos de los barrocos como hecho social: la pluralización barroca, la naturalidad barroca, lo coercitivo o medio barroco y el mestizaje barroco. Estos son sólo algunos de los elementos que podría analizar una morfología social. Pero son suficientes para estructurar el desarrollo del presente artículo.

Barroco es plural. Multiplicar las formas en las obras barrocas no es casualidad. Lo mismo aplica para un frontispicio novohispano, que para los templos védicos, que para una escultura de Bernini, que para una composición de Stockhausen. *Proliferación de la forma*, le llama Carpentier. Dice que en lo barroco “se multiplican lo que podríamos llamar los “núcleos proliferantes”, es decir, elementos decorativos que llenan totalmente el espacio ocupado por la construcción” (Carpentier, 1975, p. 338). Tal fobia al vacío es un medio y una presión. Esto es a lo que se refiere D’Ors con movimiento libre, naturaleza libre. Y tiene relación con el hecho social. Pues “Las formas más complejas de la civilización no son más que vida psíquica desarrollada” (Durkheim, 1895, p. 151). Por lo que los barrocos representan desarrollos de formas de vida. Esa multiplicación sustenta la pluralidad barroca. Llenar de figuras un portón, de referencias un texto, de precisiones una teoría, es complejidad. Es cierto que se puede caricaturizar como ese miedo a la vacancia, a lo despejado. Pero también es una libertad de ocupar, de mover, de presentar.

En los barrocos, llenar el espacio no es amontonar sin sentido. Es la representación de un acumulamiento de sentidos. Es el mundo trascendiendo al arte, pero con cierto reclamo por parte del arte. Y se vuelve a otra precisión de Durkheim. En tanto que,

Si la vida social no fuera más que una prolongación del ser individual, no se la vería remontar así hacia su fuente e invadirla con la autoridad ante la cual se inclina el individuo cuando actúa, siente o piensa socialmente, lo domina hasta ese punto, es porque se trata de un producto de fuerzas que lo rebasan y de las cuales no sabría dar cuenta (Durkheim, 1895, p. 154).

En otras palabras, que lo social es aquello que no depende de las esperanzas o ideas de uno o de las fuerzas del universo que mueven los cielos y los subsuelos. Sino de un factor mesocósmico que media entre las fuerzas humanas. Esto apunta a la relación entre la sucesión de hechos sociales y la acumulación barroca. Pues “La «Tras-Guerra» será un recaída en el «Fin-de-Siglo». Como el «Fin-de-Siglo» lo fue en la «Contra-reforma»; y la «Contra-Reforma», en el «Franciscanismo»; el «Franciscanismo», en el «Alejandrinismo»; el «Alejandrinismo», en el «Oriente». Y el «Oriente», en la «Prehistoria»” (D’Ors, 1944, p. 30). Y, en todo este movimiento y brinco histórico, ¿dónde queda el creador del arte barroco? ¿Qué ocurre entre el medio y la presión? ¿Cuál es el papel del artista (individual) y el papel de la sociedad (colectivo) para la construcción del barroco? Se repite que el argumento de la pluralización de los barrocos no es el análisis de una obra barroca –aunque las de Carpentier y D’Ors lo son por demás–, sino de las relaciones barrocas en la historia.

Los momentos barrocos en la historia no son pocos. Ni mucho menos intrascendentes. Son todo un medio en la vida cultural de las sociedades. A través de tiempos y espacios, en la Antigua India, en la Germania carolingia, en las terrazas de los Incas, está presente. Dado que “el origen primero de todo proceso social de cierta importancia debe ser buscado en la constitución del medio social interno” (Durkheim, 1985, p. 167). Entonces, tiene sentido hablar de los barrocos como medio interno. Pero no sin cierta contradicción. Porque el barroquismo consiste en interiorizar la exterioridad, la multiplicidad, lo plural. Pues consta de “descubrir el secreto que anima la tendencia general a que obedece el Barroco en todas sus manifestaciones en todos los países, en todas las épocas” (D’Ors, 1944, p. 76). Las obras barrocas son un medio interno del arte, coercitivo en su influencia hacia otras obras. Pero las reiteraciones barrocas a lo largo de la historia perfilan un barroquismo externo. Tal presión exterior tiene todos los tintes de un hecho social. Esta idea del medio y lo barroco da de lleno con otro argumento principal del análisis. La naturalidad de los barrocos.

La naturaleza es medio desde que se le llama medio ambiente. La contadición entre el exterior y el interior de los barrocos es natural. Porque lo barroco siempre toma inspiración de natura. Aunque sea para adornar con formas biológicas su voluptuosidad. Pues “la Cultura, para producir la flor de las miradas, de las ideas, exige un germinar en la oscuridad de los impulsos, de las matrices” (D’Ors, 1944, p. 90). Y es que la inspiración barroca tiene coordenadas por demás naturales. De ahí la idea barroca de un museo abismal, vegetal, sideral... En esto también se manifiesta la relación entre los barrocos y la sociedad. Y, “para entender ésta de modo satisfactorio es preciso demostrar cómo los fenómenos que constituyen su materia concurren entre ellos para poner a la sociedad en armonía consigo misma y con el exterior” (Durkheim, 1895, p. 149). Como si tal necesidad armónica entre sociedad y naturaleza no fuera una preocupación posmoderna. A la vez que se trata de una característica de los barrocos antiguos. Los barrocos a la vez señalan esta causa natural y una distinción. Se distinguen como la producción de algo nuevo que da origen al método de la morfología social de Durkheim.

La naturalidad barroco es como un medio interior, que va hacia la fuga de la forma artística. Y así da con lo plural, como medio exterior, que va de la sociedad hacia el arte. Tal naturaleza no es sólo producto de los barrocos sino que está en los barrocos. Además, es parte del diálogo entre D’Ors y Carpentier. El cubano dice que

el *Árbol de la vida* de Santo Domingo, Oaxaca, que es una composición barroca monumental que cubre una bóveda, un gran árbol que se expande y con cuyas ramas se entremezclan figuras de ángeles, de santos, figuras humanas, figuras de mujeres, confundidas con la vegetación (Carpentier, 1975, p. 346-7).

En esta lectura de Carpentier sobre la cultura oaxaqueña se ve la mano india, la selva del sur, la violencia de la Conquista elevada por artesanos a lo que hoy en día es el Museo de las Culturas con lo mismo una iglesia que un jardín igual de barrocos. Lo selvático de las urbes y lo civilizado de la jungla es todo un motivo artístico. También presente en la pintura latinoamericana de Lamm, de Berni, de Rivera, de Forner... Y D’Ors dice que lo barroco está “más allá del mundo... La danza de las estrellas, ¿no evoca en ritmos, pasos y figuras alguno de los esquemas predilectos del barroquismo? [...pues] El caos está siempre centinela alerta en las bodegas de la mansión del Cosmos (18-9). Aunque incluya vagamente a América en su estudio, el español no excluye este hecho fundamental de lo barroco. Y es algo presente también en los finos diseños de las mezquitas, en los tapetes persas, en la gastronomía oriental... Siempre hay un momentos de las culturas en que sus sociedades han recolectado una gran cantidad de formas y con las que producen cosas no vistas.

Habitar la naturaleza es un hecho por demás social. Reúne etnias como en el cuento *Ad Astra* de William Faulkner. Y él es otro maestro de lo barroco y de lo social. Una cita de ese relato lo prueba. Cuando dice que

Habéis observado una ola de fondo que no se rompe en una ensenada, el agua superficial, la ensenada tranquila, un poco siniestra con la hartura de familiaridad, mientras más allá del horizonte oscurecido se ha enfurecido la tormenta que se extingue. Eso era el agua, nosotros éramos lo arrastrado a la deriva (Faulkner, 1931, p. 10).

El cuento es una noche que reúne distintos orígenes. La naturalidad del agua permite esta reflexión barroca. Puesto que “en la naturaleza de la sociedad misma hay que buscar la explicación a la vida social” (Durkheim, 1895, p. 155). Porque las ciencias sociales también son naturales. Lo natural barroco ya va reflejando el barroco reiterado, mestizado... Pero no hay que adelantarse. La idea del medio y la naturaleza también tienen que ver con las fuerzas coercitivas de Durkheim. Entonces, toca hablar de los barrocos como fenómeno coercitivo.

¿Qué es el barroco? Y lo preguntan ustedes clavando sus pupilas en un mural lleno de barroquismo, de subjetividades, de miradas, de perspectiva y percepciones. La suspensión del medio social en el arte sirve para volcar a la sociedad sobre sí misma en una puesta en abismo. En los barrocos la sociedad se detiene en un campo de incompreensión, en un plano barrueco o chueco que retuerce la atención y busca entender ese medio que suspendió. Pues todo “un hecho social es toda manera de hacer, establecida o no, susceptible de ejercer sobre el individuo una coacción exterior” (Durkheim, 1895, pp. 51-52). Pero si, coacción es medio, también se puede hablar de un medio estético. Y ésa era la fuerza contra y por la que Carpentier escribió su ciclo de lo real maravillo. Opuesto a la mercadotecnia del *boom*, a la mirada europea del realismo mágico, a la mirada corporativista de la ideología. Dice que

lo barroco que ustedes conocen, la novela contemporánea latinoamericana, la que se ha dado en llamar la “nueva novela” latinoamericana, la que llaman algunos la del *boom* —y que el *boom*, ya lo he dicho, ni es una cosa concreta ni define nada—, es debida a una generación de novelistas en pie hoy en día, que están produciendo obras que traducen el ámbito americano, tanto ciudadano como de la selva o de los campos, de modo totalmente barroco (Carpentier, 1975, p. 355).

Aquí hay un guiño a Rulfo, a Eustasio Rivera, a Machado de Assís, a Cortázar... No es sólo que estos autores crearan obras barrocas. Es que vivieron un periodo barroco de proliferación artística. No eran genios aislados sino seres sociales. Por eso la representación cede su lugar al muralismo, a la pluralidad en vez del gran nombre, a la multitud barroca.

¿Qué se necesita para que esto exista? Como la escena musical negra estadounidense, la trova chilena, la milonga argentina. ¿Cómo ocurren esas efervescencias culturales? Todas estas manifestaciones son, sin duda, un hecho social. Si algo de provecho ha hecho el ser humano en su efímera existencia ha sido bailar, cantar y reír. Pero, “el efecto no puede existir sin su causa, pero ésta, a su vez, necesita su efecto. De ella extrae su energía, pero también la restituye en ciertos casos y, por consiguiente, no puede desaparecer sin que la causa se resienta” (Durkheim, 1985, p. 148) ¿Cuáles son, pues, las causas barrocas? De nueva cuenta se va asomando el mestizaje. Pero, ¿es el choque cultural la causa única de los barrocos? Porque

El *Popol Vuh*, vuelvo a decirlo (los que lo han leído lo saben), es un monumento al barroquismo; la poesía náhuatl, que era desconocida hace todavía treinta años y fue sacada a la luz por los trabajos de Garibay, nos presenta hasta ahora once poetas de primera magnitud anteriores a la Conquista, con una obra copiosísima que llena dos gruesos tomos, y es la poesía más barroca, más encendidamente barroca que pueda imaginarse, por la policromía de las imágenes, por los elementos que intervienen, que se entremezclan, y por la riqueza del lenguaje (Carpentier, 1975, p. 345).

Los barrocos no están sólo en el presente sino en el pasado humano. La literatura en este continente ya era barroca antes de las violentas migraciones europeas. Porque ya había crisol de culturas, intercambios, desarrollos, en otras palabras, sociedades. La comprobación aquí es mutua, si hay altos barrocos precolombinos es porque había altas sociedades precolombinas. Y aunque D’Ors también lo apunta, Carpentier lo sustenta.

Las sociedades tienen medios culturales que también son fuerzas de coerción. Hay un elemento precolombino que dimensiona la oposición que hace Durkheim al sentido hegemónico de la coacción. Para no robar el argumento sobre Mitla de Carpentier, se puede cuestionar una interpretación arqueológica. Los *tzompantlis* son un vínculo entre lo barroco y lo mexicano pero también con la interdisciplina. Matos Moctezuma señala que “No sería exagerado decir que esos cráneos expuestos a manera de trofeos estuvieran funcionando también como elemento coercitivo de tipo social” (Matos Moctezuma, 1975, p. 146). Ésta es una interpretación del *tzompantli*

como monumento fobógeno, creador de miedos. Si bien pudo ser usado con ese sentido por el Estado, viene de un profundo cuidado de los muertos que se remite lo mismo a ritos del maíz que las tumbas de tiro en Occidente. El cuidado de los cráneos familiares es un proceso de duelo y memoria que hoy en día sigue vivo en las calaveritas de azúcar de día de muertos. Hay un medio mortuorio en las culturas a través del que buscan lidiar con el duelo. Y esas acciones colectivas son lo coercitivo según Durkheim. No la presión gubernamental a través de símbolos o militares en las calles.

Los barrocos y los mestizajes son el último argumento del presente análisis que los perfila como hechos sociales. Ya se ha ido perfilando, casi inevitablemente, esta parte colectiva fundamentada en lo mestizo. Y es que el barroco es choque de sentidos, de culturas, de formas. Pero, ¿es el mestizaje la causa o el efecto de los barrocos? Hay que “saber si la sociedad es o no la causa de un hecho o si ese hecho tiene efectos sociales” (Durkheim, 1895, p. 29). Se puede pensar en lo barroco causado por una sociedad en mestizaje. Esto sería el barroco como una bitácora de coacciones. Relatos interculturales de modos de sentir, de hacer y de pensar en tensión y juego unos con otros yendo y viniendo entre coacción y educación. Porque “No es en Coimbra donde se oye el arrullo de las tórtolas, cuando al sonar la diana de los cuarteles desfallecen de amor como cantineras [...pero,] si todos los caminos llevan a Roma, también llevan todos al Oriente” (D’Ors, 1944, p. 18). La península Ibérica es el barroco de la conquista, de la reconquista, de la desconquista. Se explica ese crisol con lo godo, lo celta, lo romano, lo árabe, lo sefardí, lo galo, y también con la diversidad americana. Pero son caminos aún más largos. Si bien se le ha acusado a D’Ors de eurocéntrico en su esquema, no lo es tanto en su narración. Esta cita lleva más allá de Roma, ironiza oriente y occidente, como Hagia Sophia, romana oriental, cúspide de las culturas occidentales grecorromanas, pero modelo otomano e islámico de la conexión con el universo.

D’Ors sugiere que con lo barroco hay que ir más allá del mundo. Porque más allá de los límites de la voz están las voces de los otros. Pero siempre se trata de cerrar el sentido a uno sólo. El mismo Durkheim reproduce esto tratando de explicar la historia de las sociedades. Dice que

Hay, es verdad, un cierto número de hechos que se acostumbra atribuir a la influencia de la raza. Así también se explica que el desarrollo de las letras y de las artes fuese tan rápido y tan intenso en Atenas, tan lento y mediocre en Roma (Durkheim, 1895, p. 163).

Si bien, aquí el racismo es intraeuropeo, no deja de ser un recelo de la colonización romana de Grecia. Pero remite al problema de la superioridad racial frente al mestizaje. El colonialismo hace un mestizaje donde una raza predomina, pero cuando las razas se comunican y rompen la dominación, o hacen frente a la dominación hay un barroco como hecho social. Carpentier lo explica con elegancia en una entrevista *A fondo*:

El mito de las razas puras es una de las estafas más absurdas que se le ha tratado de imponer al mundo; eso es completamente absurdo por que en fin, me parece que lo que se llama corrientemente la cultura grecomediterránea, no es una cosa a despreciarse, en la cuenca mediterránea es en donde nació nuestra épica, nació el pensamiento filosófico, nació el pensamiento matemático nuestro, se abrió lo que Althuser llama el continente de las matemáticas, el continente de la física con Galileo, en fin, toda la gran cultura europea de la que heredaríamos en América tantas y tan grandes riquezas, nace en la cuenca mediterránea y, ¿qué cosa es la cuenca mediterránea sino el crisol de mestizajes más fabuloso y más tremendo de la historia? (Carpentier, 1977, ss. 11:00-12:10).

Y es que, en el mediterráneo se unen tres continentes. No es poca cosa. Las transferencias, las interdependencias, los choques, los distanciamientos y las cercanías, todo ello afecta a la cultura y la sociedad. Podría decirse que el choque de sociedades es causa de los barrocos. Y el mestizaje parte de sus efectos porque cada mestizaje es único. Distinto en su crisol y brillo que trae nuevas luces al mundo. Negro, blanco, rojo, amarillo, son todos los colores de la misma luz humana.

El mestizaje hace que los barrocos no sean monocausales. A veces trae consigo una carga comercial, otras bélica. Pero en ocasiones, hay una intensa comunicación cultural que da con estos periodos en el arte y reflejan estadios colectivos de la sociedad. Y esto está profundamente enraizado en los hechos sociales de Durkheim. Pues “Los acontecimientos exteriores cuya trama constituye la parte superficial de la vida social varían de un pueblo a otro” (Durkheim, 1895, p. 146). Ahora el choque cultural no es la causa única. Debe existir mestizaje en tanto que exista comunicación entre las culturas. Porque la destrucción de culturas, culturas sin resistencias, no generan estas variaciones en los pueblos. “¿Y por qué es América Latina la tierra de elección del barroco? Porque toda simbiosis, todo mestizaje, engendra un barroquismo” (Carpentier, 1975, p. 347). Así en Grecia como en México, una cultura de frente al invasor evita el exterminio. Construye posibilidades donde existían condenas. La mirada meramente

hispanista de lo barroco explica el Siglo de Oro español con el enriquecimiento o la acumulación de capitales colonizados. Pero los barrocos como hechos sociales explican la variación entre culturas como periodos de gran producción cultural.

6. CONCLUSIONES: UNA ESTÉTICA SOCIOLÓGICA O LA POSMODERNIDAD INTERDISCIPLINAR

Lo mestizo hace al barroco. Igual en la posmodernidad que en la antigüedad. Tal oposición podría proliferar no pocas formas, no pocos argumentos. Pero hasta el momento se ha referido una constante histórica. Ya que “Hay que buscar este denominador común en el Barroco: tal es la respuesta, de lenta articulación —¡si hasta cabe decir que está apenas balbuceada!—, en el pensamiento moderno” (D’Ors, 1944, p. 66). ¿Cómo conciliar esta contradicción que crucifica lo barroco entre lo antiguo y lo moderno? Pues como una aporía posmoderna. Pero también tiene que ver con los auges de los pueblos. Puesto que “Este fenómeno [lo barroco] interesa no sólo al arte, sino a la civilización entera y hasta, por extensión, a la morfología natural” (D’Ors, 1944, p. 66). Y, por tanto, tampoco es ajeno a la morfología social. Los argumentos aquí presentados, la pluralización barroca, la naturalidad barroca, lo coercitivo o medio barroco y el mestizaje barroco, sí definen a los barrocos como hechos sociales. Sin embargo, no agotan, ni por poco, tan barroca cuestión. Para eso no serviría una morfología social sola; se necesitaría la ayuda de una historia social de los barrocos.

Cualquier obra de arte barroca es de por sí compleja. Refleja su tiempo complejo. Una historia social o cultural de los barrocos ayudaría a explicar culturas particulares y en obras por separado los aspectos aquí descritos y aún más. Pero sin duda es una propuesta ambiciosa e imposible para un simple artículo. Pues “El torneo del Barroco debe celebrarse allí. Un tribunal de Pares dará razón a quien se muestre más sutil en adivinar los quereres de la preciada Categoría, en mejor servicio amoroso de sus gracias” (D’Ors, 1944, p. 18). Por eso quedan vastas tareas pendientes para los estudios barrocos. Principalmente, extender la tabla de las especies del género *barrochus* de D’Ors con una perspectiva histórica y documentada. Profundizar en las causas de los barrocos y problematizar los efectos que han tenido en distintas sociedades. Buscar entrelazamientos en los distintos momentos barrocos y poner en diálogo diversas obras barrocas. Esto último, se ha hecho de manera amplia pero sin la vinculación con el hecho social.

Aquí se comprobaron los barrocos como hecho social bajo el argumento de su constancia histórica entre sociedades. Tal cualidad intersocietal es un fundamento pero no es ni la causa ni el efecto de los barrocos. Se intentó abordar los barrocos en general y a lo largo de la historia humana, para que, entre distintas sociedades, dar con el hecho social de los barrocos. Pero fue a grandes saltos, con muchas omisiones, y a grandes generalidades pues son características de un artículo que, por más especializado, si no sigue el método inductivo, debe recurrir a estas opciones. Pero la morfología social afirma un medio barroco como una “presión, que es el signo distintivo de los hechos sociales, es la que todos ejercen sobre cada uno” (Durkheim, 1895, p. 155). No se trata de todos sobre uno y no uno sobre todos, sino todos sobre cada uno. Los barrocos son relatos interdisciplinarios. Son una bitácora de coacciones, de modos de sentir, de hacer y de pensar en tensión y juego unos con otros. Son un “un hecho que pueda oponerse a los hechos que anteceden” (Durkheim, 1895, p. 44). Y en la sucesión histórica de los barrocos hay una constancia de coacción y educación. No se trata de un mero malabar de palabras, es complejidad barroca... Discusión bizantina si se quiere, pero necesaria. Porque es el pensamiento complejo como concurrencia en la historia. Es el modo de sentir, pensar y hacer, complejo pero colectivo.

La proliferación de la forma en las artes barrocas es documentación de las formas societales proliferadas. Se habla de representaciones colectivas que traducen las afecciones de su cultura. Y en la suma barroca de formas está la producción de cosas nuevas. Pues “toda sociedad produce fenómenos nuevos, distintos a los que acontecen en las conciencias solitarias, es preciso admitir que tales específicos residen en la sociedad misma que los produce” (Durkheim, 1895, p. 22). Por lo que los barrocos son el conjunto de relaciones significantes como problema estético. Se trata de la complejidad de los otros, de las voces, del marebundo de significaciones a veces contradictorias, a veces imposibles. Pero todas presentes y amontonadas en un realidad saturada. Ya que, “Al aglomerarse, al penetrarse, al fusionarse, las almas individuales engendran un ser, psíquico si se quiere, pero que constituye una individualidad psíquica de un género nuevo” (Durkheim, 1895, p. 156). Entonces, al hablar de los barrocos se está hablando de las formaciones y vestigios de cuerpos sociales. Esto problematiza el papel del artista, por medio de su obra, y de su huella, frente a la momento barroco de su sociedad. El arte como juego de interioridades y exterioridades en lugar de la cultura como meras imposiciones imperiales o genios aislados en

soledades de marfil. Y son también las aporías posmodernas de estados colectivos sobre estados individuales. Eso lleva a lo barroco como una consecuencia social y a la idea de auge comunitario en una sociedad.

La noción de mestizaje profundiza bien el tema de los barrocos como hecho social. Pues en las variaciones de lo mestizo no siempre se tiende a la interculturalidad. Aunque lo intercultural no cumpliría con el aspecto de sociedades no humanas. Pero sí la hibridación, la diversificación somática. ¿Qué es el cuerpo humano sino un barroquismo biológico? Porque “Las etapas que recorre sucesivamente la humanidad no se engendran unas a otras [...] son un punto de partida que permite ir más lejos, pero ¿qué es lo que nos incita a ir más lejos?” (Durkheim, 1895, p. 172). En los barrocos se ve fosilizada la piel social creada superándose a sí misma. Esa es una gran diferencia de Durkheim con Comte y Spencer. Frente los estados ulteriores de progreso o felicidad, hay un mañana siempre presente en el horizonte. Pues “Una sociedad como la que evoco –o imagino– tenderá necesariamente en su expresión, en su estilización, al empleo de las formas características de lo barroco” (D’Ors, 1944, p. 52). Y la calidad de variación en los hechos sociales hacen que estas características estén por siempre en movimiento. El devenir constante del que hablan tantas filosofías. Lo mismo orientales que occidentales. El caso de la música negra estadounidense lo demuestra. Para que hubiera un jazz tan barroco como el de John Coltrane, Archie Shepp, Smiley Winters o Miles Davis no fue suficiente el mestizaje, sino que hubo necesidad de resistencias que marcaran una una tendencia hacia la educación y liberación.

Un análisis de morfología social reafirma la importancia de los momentos barrocos intersociales. Y ahí sigue presente el posmodernismo y explica las dificultades que contiene. Y hay cierta ironía en que un concepto estructuralista confirme estas realidades posestructuralistas. Pues se trata de los hechos sociales frente a la idea de órdenes de gobierno mayores a las naciones o una cultura globalizante heterogénea. Puesto que,

si como marco de referencia tomamos, en lugar del Estado supranacional, el transnacional o el global, el nivel «más alto» posible de síntesis, podemos discutir muchos problemas que arrojan luz no sólo sobre los temas de una cultura común y la unidad en la diversidad, sino también sobre el surgimiento del posmodernismo, que fue nuestro punto de partida (Featherstone, 1991, 236).

En términos de Cortázar, *Lo Barroco* de Eugenio D’Ors son instrucciones para ir a un museo. No sólo al Prado. A cualquiera que transmita tiempo a través de su arte, que remonte culturas, épocas, en una proliferación de formas que se vuelve acumulación de percepciones. Por eso quédase Carpentier que

cada vez que oigo hablar de arte “decadente” me pongo en un estado de furia sorda, porque esto de la decadencia y de que un arte sea decadente se ha aplicado sistemáticamente a una multitud de manifestaciones artísticas que, lejos de marcar una decadencia, marcan las cumbres de una cultura (Carpentier, 1975, p. 335).

Tales discriminaciones se reproducen de un lado a otro. El papel de un arte en las artes, de las artes en las ciencias sociales, de las ciencias sociales en las ciencias, de las ciencias en la sociedad, de una sociedad a otra... Si la peyoración es infinita también lo debe ser la creación. La facultad creativa del ser humano como hecho intersocietal. Y como lazo de humanidad entre diferentes culturas.

¿Qué tiene de importante la relación entre los barrocos y la posmodernidad? Adjetívela con el marco teórico de su preferencia, con los adjetivos de inacabada, líquida, efímera... Pero hay una realidad presente en la sociedad y las ciencias sociales que sigue en trámite de definición. El mismo Featherstone nombra este vínculo o desvínculo del barroco posmoderno. Pues se debate entre si “incluir las novelas de García Márquez y hasta de Cervantes bajo el encabezamiento de posmodernismo, [que] otros preferirían referirse a ellas como neobarrocas o barrocas” (Featherstone, 1991, p. 22). En la mirada posmoderna no daría sentido hablar de un continuo barroco sino de variaciones barrocas. Los barrocos problematizan la interdisciplina artística, académica, la intermedialidad, la interdependencia. Los barrocos como hechos sociales perfilan un entreartes, un entreculturas. Pues según el mismo autor, “Pasamos ahora a una consideración de esta tendencia en el análisis de la cultura, que se manifiesta en el creciente interés por la cultura popular y el posmodernismo: la celebración de las culturas no comunes” (Featherstone, 1991, p. 220). Esto es de gran interés por la gran acumulación de intersecciones que tiene. Y nos lleva a la cuestión de una mejor comprensión intersocietal. Los barrocos y la aglomeración social coincide en los hechos sociales como fuerzas. Y tal fuerza es la sociedad, que no es una voluntad individual o supranatural, es el resultado de un conglomerado de fuerzas humanas que no obedece a la voluntad de uno en específico pero afecta a cada uno.

Se ha hablado con entusiasmo de los barrocos. Y es que son piezas de arte maravillosas. Todos estos periodos guardan partes de la vida humana en la Tierra. Pero en realidad también es frustrante, cansado. Deja el

rostro fragmentado, la identidad partida, la realidad hecha trizas. Por eso el arte viene y trata de juntar los pedazos rotos... Como decía George Grosz en su libro *Un sí menor y un no mayor*:

Somos todos tan ilustrados que hemos dejado la fantasía en manos de los geopolíticos y tecnócratas. Yo insisto en cantar otra vez mi humilde canto a cuanto esté cerca de la vida, opuesto a las construcciones del intelecto y a cualquier teoría, por última vez, antes de que todo quede borrado en la pizarra gris de los tiempos que se acercan, borrado con una esponja mojada en sangre (Grosz, 2011, p. 442).

Puesto que un hecho social no es una acción social en tanto que no depende del hacer individual coaccionado por la sociedad. Si no que se trata del cumulo de relaciones interindividuales coaccionadas que llevan a una circunstancia para un todo tal, o para un conjunto social, vaya. Y demostrar los barrocos como un hecho social no termina de explicar por qué nace lo barroco en una sociedad, para qué se usa o cuál es su utilidad. ¿Cómo es que existe en distintas sociedades, a pesar de tiempos y de espacios, de continuidades y discontinuidades? Por lo pronto se sostiene las artes barrocas como socialización del pensamiento sociológico, o popularización, o vulgarización si se quiere. Es la misma crítica a la simplicidad fácil –que no al abstraccionismo o simplificación– en el mundo capitalista que, según Featherstone está en el repudio al consumo de esta complejidad, al repudio de que el consumo refleje la diversidad sociológica de los productos y que los medios producción se monologuicen en una sola marca que encierre al mundo en un logo.

Los barrocos no se pueden reducir a un logo, aunque se use un vocablo para referirlos. Porque ya de por sí la principal forma barroca es una multiplicación de íconos. Pero, ¿por qué si la posmodernidad ha proliferado artes barrocas en todo el mundo no se extiende en la misma medida el consumo cultural? Por más avances que haya en torno a los derechos humanos siguen pesando importantes restricciones al mestizaje. Los rechazos a la cultura otra siempre son constantes. Esto lleva a las presencias que habitan en los barrocos y a los cambios necesarios que enfrenta una sociedad. Consumir lo del otro en lugar de consumir al otro es una tarea compleja de asimilación. La interculturalidad es cada vez más necesaria y esa demanda está presente en los barrocos posmodernos. La perspectiva social e histórica para abordar estos problemas estéticos es sumamente necesaria pues no es una cuestión del arte por el arte. Más bien, se tiene de frente las dificultades de entender a los otros.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Carpentier, Alejo (1977). “Alejo Carpentier a fondo”, entrevista de J. Soler Serrano. España: Radiotelevisión española.
- Carpentier, Alejo (1974). *El recurso del método*. Cuba: Siglo XXI editores.
- Carpentier, Alejo (2002 [1975]). “Lo barroco y lo real maravilloso”. En R. Hernández y R. Rojas, *Ensayo cubano del siglo XX* (pp. 333-356). México: Fondo de Cultura Económica.
- Comte, Augusto (2004). *Curso de filosofía positiva*. Buenos Aires: Ediciones Libertador.
- Chen, Jinmei (2014). Engaño y desengaño: teatralidad en Don Quijote de la Mancha. *Divergencias. Revista de estudios lingüísticos y literarios*. Arizona: University of Arizona pp. 26-36.
- Derrida, Jaques (1995). *El lenguaje y las instituciones filosóficas*. Santiago: Universidad ARCIS.
- Díaz, Valentín (2015). *Barroco y modernidad en la teoría estética del siglo XX*. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires.
- Dilthey, Wilhelm (1949 [1883]). *Introducción a las ciencias del espíritu*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- D’Ors, Eugenio (1993 [1944]). *Lo Barroco*. Madrid: Ed. Tecnos.
- Durkheim, Emile (2001 [1895]). *Las reglas del método sociológico*. México D. F.: Fondo de Cultura Económica.
- Escandón, Patricia (2006). “La cultura barroca en Indias: la visión de Mariano Picón Salas”, *Latinoamérica. Revista de Estudios Latinoamericanos*. México D. F.: UNAM 42, 35-49.
- Featherstone, Mike (2000 [1991]). *Cultura de consumo y posmodernismo*. Buenos Aires: Amorrortu.
- Faulkner, William (1989 [1931]). “Ad astra” en *De esta tierra y más allá*. Barcelona: Seix Barral. pp. 9-34.
- Grosz, George (2011). *Un sí menor y un no mayor*. Madrid: Capitan Swing.
- Hatzfeld, Helmut (1973). *Estudios sobre el barroco*. Barcelona: Editorial Gredos.
- Matos Moctezuma, Eduardo (1975). *Muerte a filo de obsidiana*. México: Secretaría de Educación Pública.
- Weber, Max (2014 [1921]). *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Wölfflin, Heinrich (1925). *Renaissance und Barock. Eine Untersuchung über Wesen und Entstehung des Barockstils in Italien*. München: Bruckmann.